

KATTA YOSHLI BEMORLARDA FOKAL EPILEPSIYANI TURLI XILLIGINI EEG XUSUSIYATLARI

Andijon davlat tibbiyot inistituti Nevrologiya kafedراسi magistri

Pirmatov Shaxbozbek Shuxrat O'gli

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada katta yoshli bemorlarda fokal epilepsiyani turli xilligini eeg xususiyat, Epilepsiya tashxisi kasallik tarixi va jismoniy imtihon bilan birga shaxsning tutilishlarini tavsiflovchi batafsil tarix kabi fikrlar yoritilgan.

KALIT SO'ZLAR:

Epilepsiya, grekcha, so'z, epilepsus, meningit-entsefalit, zehn, farosat, kasal, shaxsiy.

Kattalarda uchraydigan epilepsiyaning oldini olish bolalarda uchraydigan epilepsiya kasalligining oldini olish va proffilaktik ishlarni olib borishdan boshlanadi. Bolalikda uchraydigan epilepsiyani davolash kattalardagi epilepsiyani to'la yo'qotolmasa ham, har holda ma'lum darajada chastotasini kamaytiradi, umumiy ma'lum bo'lganidek, epilepsiyani keltirib chiqarish holatlari kattalarda kamroq bo'ladi. Shunday ekan, bolalardagi epilepsiya faqat tibbiyotdagina emas, balki ijtimoiy sohadagi muhim muomalardan hisoblanadi. Epilepsiya klinikasini bilish, ayniqsa uning boshlanish darajasini aniqlash, nafaqat nevropatolog va psixiatr vrachlar, balki poliklinikada ishlovchi barcha vrachlar bilishlari kerak, chunki epilepsiya bilan kasallangan bemorlar ko'pincha uning boshlanishi dastlabki ko'rinishi paydo bo'lganida uchastka vrachiga murojaat qiladilar.

Epilepsiyaning har xil ko'rinishlari masalasida turlicha fikrlar mavjud. Ko'plar gendan, ya'ni avloddan, yoki essentsial epilepsiya, bunga tashqi holatning ta'siri bo'lmasa ham rivojlanadi, deyishadi. Demak, bunday ko'rinishda avloddan avlodga o'tishi mumkin, deb xisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda etiologik faktorlarga bog'liq bo'lmagan holda miya faoliyatining buzilishi, meningit-entsefalit asorati va shikastlanish oqibatida va boshqa sabablarga ko'ra paydo bo'lishi mumkin. Xozirgi paytda avloddanavlodga o'tish epilepsiyasi bilan simptomatik fokal epilepsiyani bir-biriga qat'iy qarama-qarshi quyishdagi tizim yo'qolib, ma'lum bir ko'rinish aniqlandi.

Bu ko‘rinish S.N.Davidenkoning ta‘riflashicha:—epilepsiyaning hamma ko‘rinishlarini bir qatorga qo‘yish mumkin, bir tomonidan faqat avloddan- avlodga o‘tishdan paydo bo‘lgan holatda, ikkinchi tomonda ommaviy, aniq ko‘rinishdagi ekzogeniy holatdagini. Epilepsiya tushunchasi alohida kasallik sifatida o‘z kuchida qoladi, klinik aniqlashning vazifasi esa generalizovan epilepsiyani fokal epilepsiyadan qat‘iy ajratish emas, balki epilepsiyani ozmi-ko‘pmi miqdordagi boshqa kasalliklardan, miyaning shishishi yoki qorin bo‘shlig‘idagi infeksiyalar va hokozalar ham tutqanoq to‘tishiga sabab bo‘lishi mumkin. Epilepsiya nomi grekchadan olingan so‘z bo‘lib — epilepsus ya‘ni —qamrab olaman, - degani. Bu kasallikning asosiy belgisi tutqanoq to‘tish eski ruscha nomlanishi yiqilayotgan kasallik. Tutqanoq to‘tishi, talvasaga tushish epilepsiyaning patologik ko‘rinishi bo‘lsa ham , u birdan bir ko‘rinishi emas, hatto u bu kasallikning shart yoki albatta bo‘lishi lozim bo‘lgan ko‘rinishi emas. Epilepsiyaning klinik paydo bo‘lishini, davomiyligini xarakteriga ko‘ra ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruh – ayni bir vaqtda keskin paydo bo‘lib, qisqa vaqt Ichida bo‘ladigan tutqanoq, ya‘ni epileptik paroksizmlar. Ikkinchi guruh – doimiy, ta‘sir laganda, zehn – farosat, kasalning shaxsiy holatlarida o‘zgarish bo‘lganida. Har bir guruhni kasallik belgilariga ko‘ra alohida ko‘rib chiqamiz. Hozirgi paytda epileptik paroksizmning umumqabul qilingan klassifikatsiyasi yo‘q.

Epilepsiya bilan kasallangan bemorlarni davolash eng murakkab muammolardan biri bo‘lib, vrachdan juda katta mahoratni talab qiladi. Bugungi kunda epileptik xurujlarni to‘xtatish uchun qo‘llaniladigan dorilar (antikonvulsantlar) turi ko‘p. Dastlabki antikonvulsant bundan deyarli 100 yil oldin, ya‘ni 1912 yili ishlab chiqarilgan. Bu dorining nomi fenobarbital bo‘lib, u aksariyat tutqanoq xurujlarini tezda to‘xtatadi. Shu bois bu dori uzoq yillar davomida qo‘llab kelindi. Keyinchalik uning asosida tayyorlangan benzonal hanuz qo‘llab kelinmoqda. Ammo fenobarbital va uning analoglarini uzoq muddat qabul qilish turli neyropsixologik asoratlarni yuzaga keltiradi. Shu sababli bu dorilardan uzoq vaqt foydalanish mumkin emasligi ayon bo‘ldi.

Bosh miyaning biror-bir markazi qo‘zg‘alishi hisobiga ro‘y beradigan tutqanoq xurujiga fokal, ya‘ni o‘choqli xuruj deb aytiladi. Fokal xurujlar tananing ma‘lum bir sohasida titrashlar, boshning titrashi, ko‘zga har xil narsalarning ko‘rinishi, quloqqa turli ovozlarning eshitilishi, to‘satdan keladigan qo‘rquv va qorinda kuzatiladigan og‘riq xurujlari ko‘rinishida ro‘y beradi. Ularning davomiyligi 30 soniyadan oshmaydi. «Avval

ko‘rgan» yoki «hech qachon ko‘rmagan» fenomeni ham fokal xurujlar uchun xosdir, ya’ni bemor hech qachon ko‘rmagan joyni xuddi avval ko‘rgandek yoki o‘ziga avval juda tanish bo‘lgan yoki avval yashagan joylarini endi birinchi marta ko‘rib turgandek tuyuladi.

Oddiy va murakkab fokal xurujlar farqlanadi. Oddiy fokal xurujlarda bemor hushini yo‘qotmaydi. Murakkab fokal xurujlarda esa bemor hushini yo‘qotadi. Murakkab fokal xurujlarda hushsiz yotgan bemorda yutinish, chaynash, biror joyini silash, chapak chalish kabi avtomatik harakatlar kuzatiladi. Murakkab fokal xurujlarning davomiyligi ham 30 soniya atrofida. Bemor o‘ziga kelganidan so‘ng bir oz karaxt holatda bo‘ladi. Fokal xurujlarda bosh miya kasalliklarini topish uchun chuqur nevrologik tekshiruvlar o‘tkazish lozim. Deyarli 60 % epilepsiya fokal xurujlar bilan kechuvchi epilepsiyadir.

Epilepsiya tashxisi kasallik tarixi va jismoniy imtihon bilan birga shaxsning tutilishlarini tavsiflovchi batafsil tarix bilan boshlanadi. Bundan tashqari, miyaning elektr faoliyatini qayd qiluvchi EEG (elektroensefalogramma) va yoki miyaning KT yoki MRG kabi boshqa testlar va qon testlari ham o‘tkazilishi mumkin.

Epilepsiya bilan kasallangan bemorni nazoratga olgan vrach uning hayot tarzini chuqur o‘rganib, sog‘lom turmush tarziga o‘rgatishi lozim. Masalan, hozirgi kunda aholining aksariyat qismi televizor va kompyuter monitori oldida vaqt o‘tkazadi. Ba’zi bolalarning qo‘lidan telefon tushmaydi. Bemor bunday vositalardan o‘zini cheklashi lozim. Televizorni qorong‘i xonada emas, yorug‘ xonada ko‘rish kerak va televizorgacha bo‘lgan masofa 2 m dan ortiq bo‘lishi zarur. Teleko‘rsatuvlarni tomosha qilish davomiyligi 2 soatdan oshmasligi kerak. Fotosensitiv epilepsiyada televizor ko‘rish yoki kompyuter monitori oldida o‘tirish man etiladi. Quloqqa taqiladigan moslama orqali doimo musiqa eshitib yurish ham epilepsiyaning ba’zi turlari uchun xavfli.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Klinicheskie razbori v psixiatricheskoy praktike. / Pod red. Prof. A.G.Gofmanana - M.: medpress - inform, 2006. – 704 p.
2. Morozov B.M. Izbrannie trudi. – M.: Media medika, 2007. – 292 p.

3. Psichiatriya: nacionalnoe rukovodstvo / под red. Т.В. Dmitrievoy, В.Н. Krasnova, H.G. Neznanova, В.Ya. Semke, А.С. Tiganova. – М.: GEOTAR – MeDIA, 2009. – 1000p

Internet saytlari:

4. <http://www.medpsy.ru> /
5. <http://www.neuroleptic.ru>
6. <http://www.psychiatry.ru/>